

KUNCHIQAR DAVLATDA IQTISODIY DEPRESSIYA

Inoyatov Javohir Ne'matillo o'g'li

O'zDJTU stajor-o'qituvchisi

Annotatsiya: Yaponiya iqtisodiyoti dunyoda eng rivojlangan davlatlardan biri. Lekin bugungi kunda Yaponiya davlati iqtisodiy muammolar bilan yuzlashmoqda. Rivojlangan davlatlar tajribasini mamlakatimizda ham joriy qilish, xatolarini takrorlamaslik juda muhim.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy depressiya, moliyaviy bozor, avtomobilsozlik, YaIM (yalpi ichki mahsulot), an'anaviy sanoat, robototexnika, biotexnologiya.

YaIM: 2022-yilgi ma'lumotlarga qaraganda Yaponiya nominal YaIM bo'yicha dunyoda AQSh va Xitoydan keyin uchinchi o'rinda turadi. Uning yalpi ichki mahsulotini malakali ishchi kuchi, ilg'or texnologiyalar va mustahkam ishlab chiqarish sektori boshqaradi. Yaponiya yaxshi rivojlangan moliyaviy bozorga ega, Tokio fond birjasi dunyodagi eng yirik fond birjalaridan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda Yaponiya innovatsiyalar, sifat va samaradorlik bilan jahon miqyosida obro'ga ega bo'lgan avtomobil sanoati bilan mashhur. Yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilar: Yaponiyada Toyota, Honda, Nissan va Subaru kabi dunyodagi eng yirik va taniqli avtomobil ishlab chiqaruvchilari joylashgan. Bu kompaniyalar butun dunyo bozorlarida kuchli ishtirok etib, ixcham avtomobillardan tortib to hashamatli modellargacha keng turdagi avtomobillarni ishlab chiqarishda yetakchi hisoblanadi.

Sifat va ishonchlilik: Yaponiya avtomobillari sifati, ishonchliligi va chidamliligi uchun qadrlanadi. Toyota va Honda kabi brendlar doimiy ravishda mijozlar ehtiyojini qondirish va ishonchlilik so'rovlarida yuqori o'rinni egallaydi.

Bundan tashqari, Yaponiya iqtisodiyoti qishloq xo'jaligi kabi an'anaviy sanoat va robototexnika va biotexnologiya kabi zamonaviy tarmoqlarning aralashmasidir.

Turli qiyinchiliklarga duch kelganiga qaramay, Yaponiya jahon iqtisodiyotida asosiy o'yinchi bo'lib qolmoqda.

Yaponiya o'z tarixi davomida bir qancha iqtisodiy inqirozlarni boshidan kechirdi, ulardan biri 1990-yillardagi “Yo‘qotilgan o‘n yillik”dir. Yo‘qotilgan o'n yillik (1990-yillar): Yo‘qotilgan o'n yillik Yaponiyada 1990-yillarning boshidan 2000-yillarning boshigacha davom etgan iqtisodiy turg'unlik davrini anglatadi. Bunga, xususan, ko'chmas mulk va fond bozorlarida katta aktivlar pufakchasining portlashi sabab bo'ldi. Bu uzoq davom etgan deflyatsiya davriga, sekin iqtisodiy o'sishga va korporativ qarzlarning yuqori darajasiga olib keldi.

Bugungi kunga kelib Yaponiya iqtisodiyoti depressiyani his qilmoqda. O'tgan yilning kuzida Bloomberg XVF prognozlariga tayanib, Germaniya 2023 yilda Yaponiyani ortda qoldirib, AQSh va Xitoydan keyin dunyoning uchinchi yirik iqtisodiyotiga aylanishini yozgan edi. XVJ ma'lumotlaridan ma'lum bo'lishicha, 2023 yilda Yaponiya yalpi ichki mahsuloti 4,23 trillion AQSh dollarini, Germaniya yalpi ichki mahsuloti esa 4,43 trillion AQSh dollarini tashkil qiladi. XVF prognozlariga ko'ra, Germaniya iqtisodiyoti 2024-2025 yillar davomida Yaponiya iqtisodiyotidan kuchliroq bo'ladi.^[1]

Yaponiya qarzning yalpi ichki mahsulotga nisbati bo'yicha dunyodagi eng yuqori mamlakatlardan biriga ega va 200% dan oshadi. Ushbu og'ir qarz yuki Yaponiya davlat moliyasining barqarorligi va kelajakdagi iqtisodiy muammolar potentsialiga oid xavotirlarni keltirib chiqardi.

Demografik muammolar: Yaponiya aholisining qarishi va tug'ilish darajasining pastligi uzoq muddatli iqtisodiy muammolarni keltirib chiqaradi, jumladan ishchi kuchining qisqarishi, sog'liqni saqlash xarajatlarining oshishi va ijtimoiy xavfsizlik tizimlariga bosim.

Siyosat javoblari: Iqtisodiy inqirozlarga javoban Yaponiya hukumati va markaziy banki iqtisodiyotni rag'batlantirish, banklarni qo'llab-quvvatlash va o'sishni rag'batlantirish uchun turli xil pul-kredit va fiskal siyosatni amalga oshirmoqda.

¹ Yaponiya endi dunyodagi uchinchi yirik iqtisodiyot emas. Kun.uz

Ushbu siyosatlar miqdoriy yumshatish, past foiz stavkalari va rag'batlantirish paketlarini o'z ichiga oladi.

Yaponiya o'tmishda iqtisodiy inqirozlarga duch kelgan bo'lsa-da, mamlakat barqarorlik va o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarni tiklash va moslashish qobiliyatini ham namoyish etgan. Bugungi kundagi iqtisodiy muammolarni hal qilishda hukumat tomonidan bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Lekin ushbu harakatlar halicha o'z samarasini bergani yo'q. Bir paytlar dunyodagi ikkinchi yirik iqtisodga ega davlat iqtisodiy depressiyadan qanday chiqib ketishi uchun ancha yillar kerak.

Foydalanilgan internet saytlari ro'yxati:

- [1. YAPONIYA ★ WWW.MALUMOT.RU - Malumotlar bazasi](#)
- [2. https://www.worldometers.info/world-population/japan-population/](https://www.worldometers.info/world-population/japan-population/)
- [3. Yaponiya aholisi - Vikipediya \(wikipedia.org\)](#)
- [4. Kun.uz](#)